

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE INTERNAL CONTROL ACTIVITIES
COMPONENT IN THE COLLEGE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
STUDIES OF THE STATE OF VERACRUZ

Raúl de la Fuente Izaguirre,* Adela Claudia Torres Rodríguez**

SUMARIO: 1. Introducción, 2. Desarrollo, 3. Resultados, 4. Conclusiones, 5. Referencias bibliográficas

RESUMEN

El presente artículo se origina por la relevancia que el control interno en la Administración Pública requiere y, en el tema que nos ocupa, en un organismo público descentralizado del sector educativo, donde se implementará el Sistema de Control Interno (SICI), en cumplimiento al Acuerdo publicado en Gaceta Oficial del Estado en abril de 2020, emitido por la Contraloría General, el cual servirá para establecer, mantener y mejorar el Sistema de Control Interno Institucional, aportando distintos elementos para el cumplimiento de las categorías de objetivos institucionales en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV).

PALABRAS CLAVE: control interno, normatividad, componentes

ABSTRACT

This article originates from the relevance that internal control in the Public Administration requires, and in the matter at hand, in a Decentralized Public Organism of the education sector, where the "Internal Control System (SICI)" will be implemented, in compliance with the Agreement published in the Official State Gazette in April 2020, issued by the Comptroller General; which will serve to establish, maintain and improve the Institutional Internal Control System, providing different elements for the fulfillment of the categories of institutional objectives in the College of Scientific and Technological Studies of the State of Veracruz (CECYTEV).

KEYWORDS: internal control system, regulations, components processes

*Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Xalapa, docente de la misma casa de estudios y de la Universidad Veracruzana. radelafuente@uv.mx

**Maestra en Auditoría por la Universidad de Xalapa (titulada con Mérito Académico). Analista en la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). claudiatorres2012@hotmail.com

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente es muy importante el control interno en la administración pública estatal, relevante tanto por entes fiscalizadores a nivel federal y estatal como de titulares de dependencias y entidades, cuyo objetivo es salvaguardar los recursos públicos, asegurar la veracidad de la información financiera y presupuestal, la rendición de cuentas, la eficiencia y eficacia de recursos de las operaciones en el marco de la normatividad aplicable, en un contexto de seguridad razonable, que devuelva la confianza a la ciudadanía de que los servidores públicos trabajan con transparencia (Marco Integrado de Control Interno, s.f.).

En el ámbito del Sector Educativo y en específico en un Organismo Público Descentralizado, como lo es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, el papel que tiene el Director General para salvaguardar esos recursos públicos y cumplir cabalmente con los objetivos institucionales con honradez, veracidad, transparencia, seguridad razonable, ética y total compromiso es el deber ser del cumplimiento como servidor público.

Es por ello que en el CECYTEV, con el objetivo de identificar acciones preventivas y correctivas, se busca lograr la implementación del Sistema de Control Interno (SICI), que emitiera la Contraloría General del Estado aplicado ya en entidades de la administración pública estatal.

Desde el marco normativo, el control interno en consiste en la aplicación y evaluación de los 5 componentes y 17 principios por los que se integra el Sistema de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Veracruz y que, de acuerdo con el SICI GO (2020, p. 14), son:

I. AMBIENTE DE CONTROL

1. Demostrar compromiso con los principios y valores éticos.
2. Ejercer la supervisión, el seguimiento y la vigilancia.
3. Establecer la estructura, atribuciones y responsabilidades.
4. Demostrar compromiso con la competencia profesional.
5. Reforzar la rendición de cuentas.

II. GESTIÓN DE RIESGOS

6. Definir objetivos.
7. Identificar, analizar y tratar los riesgos.
8. Considerar el riesgo de corrupción.
9. Gestionar los cambios significativos.

III. ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

10. Diseñar actividades de control interno.
11. Diseñar sistemas informáticos.
12. Implementar actividades de control interno.

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

13. Obtener, generar y utilizar información de calidad.
14. Comunicar internamente.
15. Comunicar externamente.

IV. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

16. Realizar actividades de supervisión.

17. Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua.

Para este artículo, nos enfocaremos en la descripción y análisis del componente Actividades de Control Interno; se realizará el análisis de normatividad interna del CECYTEV, así como la revisión y actualización de la misma; emitiendo acciones preventivas, detectivas, correctivas y medidas de control para todas las áreas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz; asimismo, actualizar los sistemas de información para que puedan constituirse como herramienta del control interno de carácter preventivo, pues al tener la información actualizada se evitarán riesgos.

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz no se encuentra implementado, ni se le da el seguimiento al marco normativo que se desprende del Marco Integrado de Control Interno (MICI), como se requiere para el Sistema de Control Interno (SICI) en la administración pública estatal (APE), emitido por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE).

Para ello, el titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz deberá fortalecer las áreas de oportunidad que ayuden a mejorar al logro de las metas y objetivos institucionales, pero sobre todo que el control interno exista en las áreas sustantivas y le dé seguimiento continuo en todo el CECYTEV, para llevar a cabo el cumplimiento de todos los componentes del Sistema de Control

Interno (SICI) normado en el acuerdo emitido por parte de la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), basado en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en el acuerdo emitido por parte de la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), del pasado 8 de abril de 2020, en la cual se define al MICI como:

Un documento que toma como referencia la propuesta de Marco Integrado de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y a su vez está basado en el emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Proporciona un modelo general para establecer, mantener y mejorar el Sistema de Control Interno Institucional, aportando distintos elementos para el cumplimiento de las categorías de objetivos institucionales. Está diseñado como un modelo de control interno que puede ser adoptado y adaptado por las instituciones en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal (SICI, G.O., 2020, p. 6).

Es importante comprender que, en el sector público, el control interno es un mecanismo que enlaza sus componentes; el principal objetivo según Cuevas (2018) es salvaguardar los recursos públicos, asegurar la veracidad de la información financiera y presupuestal a través de la rendición de cuentas, así como fomentar la eficiencia de las operaciones en el marco de las normas aplicables en un contexto de

seguridad razonable que aporte confianza de la ciudadanía de que sus impuestos se aplican con transparencia y en beneficio de la sociedad.

Desde el punto de vista de la Auditoría Superior de la Federación (2020), se define el control interno como un proceso efectuado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de proporcionar seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción. El control interno incluye planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para alcanzar el mandato, la misión, el plan estratégico, los objetivos y las metas institucionales.

2. DESARROLLO

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), es un organismo público descentralizado (OPD), dedicado a ofrecer servicios educativos de nivel medio superior a través del aprovechamiento óptimo del capital humano, recursos materiales y financieros, para formar estudiantes con educación integral que les permita obtener una carrera técnica con referentes de empleabilidad, calidad y servicio y/o continuar sus estudios universitarios (CECYTEV, 2022).

El titular del colegio, el director general, que encabeza 31 planteles en todo el estado de Veracruz con una plantilla

laboral de más de 1,100 personas, y teniendo como prioridad mantener una matrícula de 8,700 alumnos en educación media superior se ha preocupado por la ardua tarea de cumplir de manera eficiente y eficaz, llegar al logro de las metas y objetivos institucionales, requiriendo un sistema de control interno específico que le ayude a fortalecer las debilidades internas en el organismo, replanteando tareas, actualizando procesos, detectando oportunidades de mejora continua, con la mejor técnica de control interno con la intención de ejecutar el sistema de control interno (SICI) en un organismo público descentralizado, el cual lo implementará con un equipo de trabajo homólogo a un comité de control y desempeño institucional (COCODI): “El titular es responsable de asegurar, con el apoyo de las unidades especializadas y el establecimiento de líneas de responsabilidad, que su institución cuenta con un control interno apropiado” (Auditoría Superior de la Federación, s.f.).

De este modo, Blacutt (2010, p. 55-72) y en relación a la teoría de Peter Drucker conectada a las funciones de la administración, indica que los directivos y gerentes de empresas son los responsables de las siguientes cinco actividades claves:

- Establecer los objetivos de la empresa y el equipo.
- Proporcionar y organizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.
- Motivar a los empleados para conseguir alcanzar los objetivos.
- Controlar el rendimiento de los empleados respecto a los objetivos marcados.

- Mejorar el rendimiento desarrollándose continuamente y desarrollando también a los empleados.

La implementación de todo un sistema de control interno es un largo camino para cualquier organización, sea pública o privada, es por ello que en algunos casos, se requerirá de la sensibilización a servidores públicos en la mejora continua que tanta falta le hace a las instituciones públicas.

La metodología que se utilizó en este trabajo es descriptiva, se detallan las actividades que corresponden al componente de actividades de control interno.

Como uno de los primeros pasos se conformó un equipo de trabajo homólogo al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), conformado por tres personas con cargos honoríficos:

- Seguimiento al SICI,
- Seguimiento de ética, y
- Gestión de riesgos

Dicho equipo designado por el titular de la Dirección General del Colegio y solicitado mediante instrucción de la Contraloría General del Estado deberá capacitarse con los cursos virtuales mediante plataforma de la Contraloría General. Una de las primeras actuaciones del equipo de trabajo es la conformación del grupo con enlaces para contar con un mejor involucramiento y acercamiento, que trabajarán en conjunto con el equipo de trabajo del sistema de control interno en el CECYTEV, formalizado mediante

Acta Circunstanciada, para incluirla en el Informe Anual al Coordinador COCODI y este a su vez a la Contraloría General, para dar cumplimiento con los trabajos plasmados en el acuerdo del SICI.

Otra de las acciones es la integración de mesas de trabajo para la sensibilización en el marco del SICI, así como la inducción con capacitaciones impartidas por la propia Contraloría General del estado en materia del sistema de control interno y ética.

Dentro de los puntos clave para lograr una capacitación adecuada es revisar los temas referentes a:

- Principios y valores éticos
- Sistema de control interno
- Gestión de riesgos
- Estructura orgánica
- Manuales de organización y de procedimientos

Lo anterior se pretende lograr mediante la logística implementada por la Subdirección de Desarrollo Humano de la Contraloría General, quien habilita de manera virtual a los participantes de cada dependencia y entidad que solicite los cursos, para que de manera sistematizada se logre formar parte de la capacitación para la implementación inmediata del SICI.

Cabe mencionar que, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, desde el año 2020 la virtualidad y la capacitación del personal migró a herramientas tecnológicas tales como plataformas de *e-learning*, plataformas de

videoconferencia, ambiente colaborativos de trabajo, etcétera.

Como un análisis al ente determina que existen formatos establecidos en el acuerdo del SICI, en el que de manera inicial se establece el análisis general que guarda el ente, mediante el cual se diagnostica la situación en la que se encuentra el CECYTEV.

De manera específica, en donde la implementación será más minuciosa para dar inicio con el seguimiento SICI, el estudio inicial plantea preguntas a todo el personal directivo y operativos de la Dirección General del Colegio de manera presencial, virtual y por escrito, con base en el cuestionario establecido el cual se apega a la normatividad correspondiente; así otras técnicas de obtención de información por medio de entrevistas de acuerdo a los niveles jerárquicos de la estructura orgánica del CECYTEV (Anexo I).

En la implementación de esta actividad de control se requiere de la veracidad con que se debe responder este cuestionario, ya que cada apartado se evaluará y generará una calificación y que conforme se va dando seguimiento se notará la mejora continua del SICI, con las medidas correctivas y acciones que se deberán desarrollar con el fin de cumplir con una mayor calificación en la evaluación de cada apartado que integra el análisis general que guarda el ente, para llegar a

una seguridad razonable en la información (Anexo II).

Los resultados y las propuestas del análisis de obtención de información se describen en el siguiente apartado indicando cuáles son las medidas y acciones que se deben llevar a cabo para cumplir con el apartado del componente de actividades de control interno.

3. RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de las técnicas de recolección de respuestas por la Dirección General del CECYTEV, se evidenció la falta de norma interna en la segregación de funciones, en la cual el documentar los procedimientos de las tareas sustantivas de cada área de responsabilidad es una de las posibles soluciones en el tercer componente de actividades de control; así como la utilización de herramientas tecnológicas sistematizando procesos, con mecanismos de conciliación y verificación, con indicadores aprobados para medir su efectividad, evaluando las áreas de oportunidad, mediante los responsables y dueños de los procesos para así evitar posibles riesgos de fraude y/o corrupción.

Por otro lado, la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz número 480 (2021) sugiere que la administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.

Dentro del análisis a la información recopilada se obtuvo que los principios

que conforman el tercer componente de actividades de control interno son:

- Diseñar actividades de control interno.
- Diseñar sistemas informáticos.
- Implementar actividades de control interno.

De este modo, se crea un proyecto para elaborar un formato homogéneo para todas las áreas del CECYTEV, donde cada titular de área describe las funciones de su puesto; es decir, las actividades sustantivas que realiza. Dicho formato llevará los datos personales y generales del puesto conforme a lo siguiente:

VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ

Descripción para Manual de Organización

Información de las Funciones del Titular	
1. Nombre y Cargo:	
2. Objetivo	
3. Jefe Directo: (nombre y cargo):	
4. Normatividad	
5. Programa Presupuestario o Actividad Institucional	
6. Interacción interna en el Colegio:	
7. Interacción Externa en el Colegio:	
8. N° de subordinados de Confianza:	
9. N° de subordinados Sindicalizados:	

10. Enlista Funciones +

Responsable	No.	Descripción
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	

(Podrán agregar las filas necesarias para las funciones del puesto) □

Fecha		Elaboró	Revisó	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General	Apoyo	Área
DICIEMBRE 2020	ENERO 2021			

Fuente: CECYTEV

De la misma manera, se crea un proyecto cumplimiento con otro diseño de de formato para los procedimientos actividades de control, el cual contiene la documentados, mismo que dará siguiente información:

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO		CECYTEV	VERACRUZ ME LLENA DE VIDA	Descripción de Procedimientos
Información del Procedimiento				
1. Procedimiento:				
2. Objetivo				
3. Frecuencia				
4. Normatividad				
5. Programa Presupuestario o Actividad Institucional				
6. Normas o consideraciones				
7. Participantes				
8. Insumo				
9. Producto				
10. Descripción:				
Responsable	No.	Descripción de la Actividad		
Inicio del Procedimiento				
Dirección General	1			
	2			
	3			
Fin del Procedimiento				
Fecha		Elaboró	Revisó	Autorizó
Elaboración	Autorización	Dirección General	Apoyo	Área
NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020			

Fuente: CECYTEV

Los formatos se harán llegar a todos los titulares de área del CECYTEV, mediante una circular emitida por el titular de la Dirección General en coordinación con el equipo de trabajo del SICI, manteniendo comunicación con el Comité Interno del CECYTEV para interactuar en el acompañamiento del requisitado de

formatos tanto de las funciones como de los procesos sustantivos de todas las áreas del CECYTEV.

Como otra acción a realizar, se implementará la comunicación de manera virtual mediante el uso de correos electrónicos institucionales para facilitar el cumplimiento de las actividades en tiempo y forma, así como favorecer el uso eficiente de los recursos económicos, que mejoran el proceso.

La parte normativa del SICI recibirá la información de manera editable, revisará y, en su caso, devolverá dicho formato si no cumple con los requisitos de llenado.

Una vez teniendo el total de la información, pasará al área de planeación del CECYTEV, que ya previamente teniendo el trámite autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se encargará de la integración del manual de organización así como de procedimientos, para así plasmar lo que actualmente está ejecutando el personal del CECYTEV y proceda la autorización de la Contraloría General del Estado de Veracruz. Debidamente emitidos y autorizados dichos manuales, se podrán publicar de manera oficial y así contar con la normatividad vigente y autorizada del CECYTEV.

Cumpliendo con una de las tantas actividades de control interno que requieren las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es como se puede mitigar el riesgo de duplicidad de funciones, delimitación de responsabilidades, sistematizando

procesos para efficientar recursos, optimizando la inducción de personal, evitando la omisión de actividades diarias. Teniendo en consideración que existen riesgos en procedimientos donde requieren sistematizar los procesos, se implementará el principio “diseñar sistemas informáticos”, derivado de los análisis realizados por cada titular de área, dando como resultado la falta de sistema de nóminas así como de inventarios.

Por lo anterior, se deberá responder apropiadamente a los riesgos asociados implementando actividades de control interno por parte del área de Tecnologías de la Información del CECYTEV con un programa para iniciar y trabajar en paralelo con el personal operativo de las áreas de Recursos Humanos y Recursos Materiales que requieran sistematizar los procesos de nóminas e inventarios, respectivamente, garantizando en la medida de las posibilidades, la cobertura de los objetivos del procesamiento de la información en las fases operativas (Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz número 480, 2021).

El CECYTEV debe asegurar que los sistemas de información y comunicación se establezcan con criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, manteniendo mecanismos actualizados, difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento, para su procesamiento que permitan determinar si se están logrando los objetivos institucionales, optimizando recursos y efficientando dichos procesos.

Con ello, el titular del CECYTEV y toda la administración tanto servidores públicos directivos como operativos, con la información de calidad generada por los procesos sistematizados obtendrán de manera más confiable y razonable la información para la comunicación de reportes internos y externos.

Dichos procesos sistematizados que se relacionan con sistemas o aplicaciones de las tecnologías de la información y soportan el funcionamiento efectivo, donde paralelamente con los datos que requerirá la Dirección de TI, desarrollará un programa para la operación del proceso de inventarios del Departamento de Recursos Materiales así como de nómina del Departamento de Recursos Humanos; adaptando las bases de datos para que sean más eficiente y confiables, automatizando la información, a la vez ocupando menos personal, menos tiempo de horas laborales, reduciendo costos y riesgos de error o para evitar que existan acciones inapropiadas operando de manera manual, evitando posibles fraudes o corrupción.

Este tipo de procedimientos y políticas con las Tecnologías de la Información, son muy relevantes, debe tener un claro entendimiento la administración del Colegio, ya que coadyuvará y tendrá más alcance de control de información de forma clara, oportuna, confiable, diversa, sin margen de error, que sea importante para la operación efectiva de los controles automáticos.

Por ejemplo, para el sistema de nómina, en los controles automáticos se podrá

ingresar el tabulador de sueldos que solo se podrá modificar si se cuenta con un acceso restringido y saber quién tiene la autorización de la modificación de algún dato.

Con los cálculos automáticos para el sistema de inventarios, un ejemplo sería el cálculo de la depreciación de los bienes, con operaciones de cómputo sencillas o complejas; calculando con fórmulas cargadas insertando la tasa de depreciación aplicándola al costo de adquisición del bien durante la vida útil del activo en ese sistema informático; eso es una operación de cómputo.

Para cualquier sistema solo se autorizará al personal quien tiene la responsabilidad de operarlo, delimitando la función, proporcionándole solo acceso restringido para el desarrollo de las actividades del proceso. Esto es, personas correctas utilizando las transacciones correctas, teniendo la función compatible con el puesto y asignándole la parte correspondiente del ciclo del proceso.

Para el diseño y aplicación de las Tecnologías de Información, debe tener conocimiento el desarrollador de sistemas en varios campos dependiendo la tarea asignada, por lo que se llevará tiempo, estudio para el ingreso de información adecuada y una buena aplicación de los controles de edición razonables; para asegurar que los datos de entrada sean exactos, generando pruebas para que no exista deficiencia en el control; esto es, que el diseño opere de manera efectiva y cumpla el objetivo; así, quien lo opere,

contará con la capacidad necesaria para ejecutarlo de manera efectiva.

(2018) en su artículo del control interno en el sector público.

4. CONCLUSIONES

Con la implementación del SICI (Sistema de Control Interno) en el CECYTEV, cumpliría con el MICI emitido por la ASF y la SFP, buscando la mejora continua en los procesos internos, detectando oportunidades y diseñando controles automatizados junto con actividades sistematizadas, para el logro de los objetivos adicionando metas fijas alineadas al Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD); de este modo, se obtiene una seguridad razonable en la información financiera coadyuvando para llegar a los objetivos de la institución.

En la administración pública, la cultura que impera no permite considerar el control interno como el medio idóneo para lograr una gestión institucional de excelencia en la que los beneficiarios sean los ciudadanos, pues aún se encuentra en proceso la sensibilidad de las personas servidoras públicas de los organismos para comprender que el control interno coadyuva con el cumplimiento de sus obligaciones, y que si lo siguen puntualmente ante un buen diseño y funcionamiento, los resultados serán óptimos, obviamente encabezada la implementación del SICI por el titular del ente público, la administración junto a los demás servidores públicos, con el apoyo de la contraloría; a fin de proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como de mejorar continuamente los procesos del ente; lo anterior refuerza lo expuesto con Cuevas

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Auditoría Superior de la Federación (s.f.). https://www.asf.gob.mx/uploads/179_Sensibilizacion_en_Materia_de_Control_Interno/1_MARCO_INTEGRADO_DE_CONTROL_INTERNO.pdf
- Blacutt Olmos, J. A. (2010). La administración de las organizaciones de profesionales: una perspectiva neoclásica: A la memoria de Peter F. Drucker. *Revista Ciencia y Cultura*, (24), 55-72.
- Cámara de Diputados LXIII Legislatura.- Comité de Administración. (6 de marzo de 2017). DOF MICI Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. https://dof.vlex.com.mx/vid/acuerdo-autorizar-marcointegrado-670241225?from_fbt=1&fbt=preview
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (2022). <http://www.cecytev.edu.mx/>
- Contraloría General del Estado de Veracruz (s.f.). Ética e Integridad Pública. <http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/integridad-publica/>
- Cuevas, L. (2018). Control interno en el sector público. Grupo Gasca, 55. <https://www.ccpm.org.mx/avisos/2018-2020/control.interno.cofi.pdf>
- Gobierno del Estado de Aguascalientes (2017, 16 de enero). Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. Modelo estatal de marco integrado de control interno para el sector público: https://legislacion.vlex.com.mx/vid/modelo-estatal-marco-integrado-777205229?from_fbt=1&fbt=preview
- Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, *Gaceta Oficial (SICI)*. (2020, 8 de abril). https://sisdti.segobver.gob.mx/signa/doc_gaceta.php?id=2759
- Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, *Gaceta Oficial*. (2017, 8 de agosto). Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. <https://sistemas.cgever.gob.mx/2017/pdf/REGLAMENTO%20INTERIOR%20CG%202017.pdf>
- SEP/CECYTEV. (1994, 26 de noviembre). Convenio y Decreto de Creación. Recuperado el 14 de diciembre de 2020, de Gobierno del Estado de Veracruz: http://www.cecytev.edu.mx/wpcontent/uploads/transparencia/01/interna/DECRETO_DE_CREACION1.pdf
- SFP-ASF. (2014). Marco Integrado de Control Interno. https://www.asf.gob.mx/uploads/176_Marco_Integrado_de_Control/Marco_Integrado_de_Cont_Int_leyen.pdf

ANEXO I

Cuestionario aplicado a las áreas sustantivas del CECYTEV

SICI-AG-11 Análisis general del estado que guarda el ente

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVIDAD				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
1. El marco jurídico y la normatividad se disponen en página web oficial de la institución				
2. El marco jurídico y la normatividad están vigentes y actualizados				
3. El marco jurídico y normatividad tienen el correcto ordenamiento jurídico				
4. Se comunica al personal dónde consultar el marco jurídico y la normatividad				
ESTRUCTURA ORGÁNICA				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
5. La estructura orgánica cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro				
6. La estructura orgánica tiene concordancia con la ley orgánica, el reglamento interior de la institución, manuales administrativos y de procesos				
7. ¿La información es pública a través del portal oficial en internet del ente y se encuentra publicada en formatos PDF y Excel?				
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
8. Las atribuciones son claras e identificables				
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley orgánica y los objetivos institucionales				
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas				
PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
11. Se cuenta con un programa sectorial vigente				
12. El programa sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente				
13. Existe congruencia entre el programa sectorial y los objetivos institucionales del ente				
14. En el programa sectorial o institucional hay consistencia y articulación entre los fines y propósitos con los componentes				
COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
15. El ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal				

16. La unidad administrativa verifica que el personal cuente con los conocimientos y habilidades suficientes requeridos para desempeñar el puesto				
17. Para el ingreso del personal, la administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos, entre otros				
ÉTICA				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética actualizado				
19. Se cuenta con un Código de Conducta del ente actualizado y difundido				
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y al de Conducta				
21. Se cuenta con un programa anual de trabajo en materia de ética				
PROCESOS JURÍDICOS				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
22. Existe un instrumento de control de procesos jurídicos de la institución				
23. Se determinan estrategias y programas para la solución de problemas recurrentes				
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/ o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos				
PRESUPUESTO				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN				
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos				
27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados				
28. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN				
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el ente?				
30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el decreto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal actual?				
31. ¿Las categorías programáticas de cada área del ente cuentan con las fichas técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 2.0, debidamente firmados?				

32. ¿Los programas presupuestarios del ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el programa sectorial o institucional?				
33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el decreto de presupuesto del ejercicio fiscal vigente?				
34. ¿La programación de los indicadores de evaluación se ajusta al año calendario del ejercicio fiscal actual y los avances pueden consultarse y están presentados en los formatos emitidos por el SIAFEV 2.0?				

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
35. Se cuenta con una política de riesgos anticorrupción				
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo				
37. Se tiene designado al/los enlaces de administración de riesgos				
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos				
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
39. Existe un mecanismo y un responsable para la recepción de quejas, denuncias y comentarios				
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y comentarios				
41. Existen, dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen				
42. Se cuenta con un aviso de privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que participan en las quejas, denuncias y comentarios				
CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente				
44. Está integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso, y funciona de manera eficaz y eficiente				
45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité				
46. Son sometidas todas las obras públicas ante el Comité				
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la ley correspondiente.				
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia				

49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones				
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los órganos internos de control en tiempo y forma				
FONDOS FEDERALES				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
51. Se solicitan los fondos federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar y motivar la no solicitud en los comentarios				
52. Se aperturan las cuentas bancarias específicas y productivas para los fondos federales				
53. Se reciben los fondos federales de acuerdo a lo programado.				
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad correspondiente				
55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los fondos federales de acuerdo a sus objetivos establecidos				
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?				
EVALUACIÓN DE PROCESOS				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
57. Las áreas contenidas en la estructura orgánica cuentan con manuales administrativos actualizados				
58. Los manuales administrativos de las áreas están elaborados en el marco de presupuesto basado en resultados				
59. Los manuales administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal oficial web del ente				
60. Existen procesos interinstitucionales y articulados al interior del ente				
GESTIÓN DOCUMENTAL				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios
61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?				
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?				
63. ¿La guía simple de archivos de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución?				
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?				
ATENCIÓN A AUDITORÍAS				
Pregunta	Sí	No	Evidencia	Comentarios

65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?				
66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con una orden de auditoría, cédula de observaciones, cédula de seguimiento?				
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?				
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las auditorías?				

ANEXO II

Cuestionario para entrevista a directores de área del CECYTEV

Entrevista para los directores de área del colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de veracruz (CECYTEV)

El objetivo de la entrevista es conocer si el CECYTEV cuenta con controles internos y sus posibles áreas de oportunidad y mejora.

Fecha de entrevista: _____

Nombre de la Dirección: _____ N° de subordinados: _____

Tiempo (meses/años) en el puesto: _____

Nombre del Titular de la Dirección: _____

Edad: _____ Escolaridad: _____

Instrucciones: marque con una "x" en sí ó no, según su respuesta y en su caso, conteste brevemente donde se pregunta.

1. ¿Conoce el marco normativo interno del CECYTEV?

Sí _____ No _____

Si es afirmativa ¿cuál es?

2. ¿Conoce sus atribuciones dentro del CECYTEV?

Sí _____ no _____

Si es afirmativa ¿en qué normatividad están contenidas

3. ¿Cuenta con reglamento interno en el CECYTEV?

Sí _____ no _____ desconozco _____

Si es afirmativa ¿está vigente? _____

Si es negativa ¿cuáles cree que han sido las causas por lo que no cuentan con un reglamento?

4. ¿cuenta con manual de organización en el CECYTEV?

Sí _____ No _____ Desconozco _____

Si es afirmativa ¿está vigente? _____

Si es negativa ¿cuáles cree que han sido las causas por lo que no cuentan con un manual de _____ organización

5. ¿Es congruente el manual de organización con sus atribuciones contenidas en el reglamento interno del CECYTEV?

Sí _____ no _____ desconozco _____

Si es afirmativa ¿cuáles son los numerales y artículos de sus atribuciones?

Si es negativa ¿cuáles cree que han sido las causas por lo que no es congruente el manual y _____ el _____ reglamento?

6. ¿Conoce la estructura orgánica del CECYTEV?

Sí _____ no _____ desconozco _____

Si es afirmativa .- ¿Con cuál opción es congruente la estructura orgánica?:

Reglamento interno ____ Manual de organización ____

7. ¿Cuenta con órgano interno de control?

Sí _____ No _____ desconozco _____

8. ¿Llevan a cabo medidas de control interno en la dirección a su cargo?

Sí _____ No _____ desconozco _____

Si es afirmativa, mencione 3 medidas

Si es negativa, ¿por qué?

9. ¿Conoce los objetivos institucionales del CECYTEV?

Sí _____ no _____ desconozco _____

Si es afirmativa, mencione 1

10. ¿Conoce las actividades sustantivas de la dirección a su cargo?

Sí _____ No _____ desconozco _____

Si es afirmativa, mencione 2

11. ¿Considera que el control interno es necesario en la dirección a su cargo?

Sí _____ No _____ ¿por qué? _____

Comentarios: _____